

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ПРАВО НА ЖИЗНЬ: МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ

Шевченко А.С.,

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

В разделы: Медицинское право; Медицинская антропология

Большинство стран мира, в том числе Украина, на практике не создало условий для защиты одного из основных естественных прав человека, обозначенных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно – права на жизнь. Многие из них касаются медицинской практики, сохранения и утраты здоровья. Эта обзорная статья описывает действия и ситуации, в которых возможно нарушения права на жизнь, законодательные решения относительно таких ситуаций, а также судебную практику Европейского суда по правам человека по делам о нарушениях права на жизни в соответствии с конвенцией о защите прав человека.

Ключевые слова: право на жизнь, эвтаназия, право на смерть, аборт, практика Европейского суда по правам человека, биоэтика, преступность, криминальное насилие, бытовое насилие, права заключенных, суициды, смерти во время войн, терроризм, несчастные случаи, трудовые мигранты, природные катастрофы, техногенные катастрофы, ВИЧ/СПИД, туберкулез, заразные болезни, реформа здравоохранения Украины, табакокурение, алкоголь, наркотики.

С точки зрения права и медицинской антропологии^{1,2}, право на жизнь – это право не подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому обращению или наказанию, а также научным (медицинским или иным) опытам. Также оно подразумевает право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; право на отдых; право на социальное обеспечение; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на благоприятную окружающую среду; право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) представителями государственной власти, правоохранительных органов. Ряд аспектов права на жизнь гарантирован Конституцией Украины³. Без соблюдения этих норм право на жизнь превращается в декларацию и подрывает доверие граждан к власти на всех уровнях и к решениям, которые она принимает. Государство берет на себя обязательства охраны материнства, детства, сохранения жизни и здоровья своих граждан как высших ценностей, т.е. заботу о том, чтобы человек мог родиться и жить как можно дольше. Для реализации вышеназванных конституционных норм принимаются нормативно-правовые акты, способствующие развитию экономики, здравоохранения, социальной сферы.

Факторами и обстоятельствами нарушения права на жизнь принято считать:

- эвтаназию (добровольное прекращение жизнь),
- аборт (прерывание беременности медицинским способом),
- медицинские опыты на людях,

¹ Михель ДВ. Медицинская антропология: учебное пособие. Москва: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2017. 306 с. ISBN 978-5-7749-1343-5.

² Алексеева ТИ. Антропология – медицине. Москва: МГУ, 1989. 243 с.

³ Конституція України. Прийнята на 5й сесії Верховної Ради України 28 Чер 1996. Відомості Верховної Ради України, 1996;30:141. Доступ: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>

- криминальные убийства,
- суициды (самоубийства),
- смертные приговоры и применение силы правоохранительными органами,
- предотвратимые смерти в результате войн, терроризма,
- предотвратимые смерти в результате несчастных случаев в быту и на производстве,
- предотвратимые смерти в результате природных и техногенных катастроф,
- предотвратимые смерти в результате болезней (ВИЧ, туберкулез, рак и др.),
- некачественное оказание медицинской помощи и недостаточная социальная защита населения,
- широкое распространение и доступность наркотиков, табака и алкоголя.

Окончания физической жизни путем **эвтанази** не соответствует перечню обстоятельств ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод⁴ (далее – Конвенции о правах человека), по которым человек может быть умышленно лишен жизни:

- во исполнение судебного смертного приговора;
- для защиты любого лица от противоправного насилия;
- для законного задержания или предотвращения побега лица, законно заключенного под стражу;
- для законного подавления бунта или мятежа.

Однако ценность жизни, которая подлежит защите, должна быть сопоставлена с другими правами лица, в частности, с защитой в соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека⁴ от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения⁵. Важность волеизъявления лица в этом случае должна учитываться в зависимости от решения вопроса, является ли право на жизнь неотъемлемым или нет. Общего мнения по этому вопросу в настоящее время выработать не удалось, как относительно пассивной, так и относительно активной эвтаназии⁶. В судебной практике по правам человека есть ряд решений, к которым обращаются как к прецедентам. Так, в деле *Widmer vs Switzerland* суд постановил, что обязанность защищать жизнь законом не требует от государств криминализации эвтаназии и признания ее уголовно-наказуемым деянием⁷.

В деле *Pretty vs United Kingdom*, рассматривая вопрос о праве лица на эвтаназию и о привлечении к ответственности государства, в котором эвтаназия не разрешена. Суд пришел к выводу, что право на жизнь не подразумевает право на смерть, и право на эвтаназию статьей

⁴ Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Принята 1 Июнь 2010, с текущим названием с 4 Ноя 1950. Доступ: <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols>

⁵ Ферштман М, Шин Л-Э. Запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (Статья 3): Руководство для юристов. В ред. Дек 2008. Лондон: Совет Европы/Interights, 2009. 104 с. Доступ: http://www.echr.ru/documents/manuals/Article03/Article 3 Manual in Russian FINAL_30March09.pdf

⁶ Традиционно различают две формы эвтаназии: пассивную (неоказание медицинской помощи) и активную (предпринимаются активные действия, чтобы ускорить смерть). См.: Эвтаназия. Википедия. Доступ: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Эвтаназия>

⁷ Капинус О.С. Эвтаназия в свете права на жизнь. Москва: Камерон, 2006. 480 с.

2 Конвенции не защищается⁸. Заявительница умирала от тяжелой болезни, которая была причиной паралича всего тела от шеи и ниже. Люди, страдающие этим заболеванием, которое не лечится, обычно умирают от удушья, когда их легкие перестают функционировать. Заявительница хотела, чтобы ее муж мог помочь ей совершить самоубийство в любое время по ее желанию. Но ее муж не мог ассистировать ей без риска быть привлеченным к уголовной ответственности, и поэтому заявительница обратилась с заявлением к прокурору о том, что лишение жизни является ее добровольным желанием, что она просит своего мужа помочь ей и просит предоставить ему иммунитет от уголовной ответственности по этому основанию. В удовлетворении этого ходатайства прокуратурой было отказано. Заявительница обратилась в Европейский суд с требованием признать данный отказ со стороны государственных органов нарушающим ее право по статье 2 Конвенции.

Суд в решении указал следующее: «Текст статьи 2 предусматривает обязанность государства не только воздерживаться от применения силы, могущей повлечь смерть, но и обязанность охранять право на жизнь от посягательств со стороны третьих лиц путем установления уголовно-правовых санкций. Суд не считает, что в статье 2 есть защита негативного аспекта права – права на смерть».

Суд последовательно отмечает в делах, рассматриваемых по Статье 2, обязанность Государства защищать жизнь. Приведенные заявителем аргументы основывались на том, что Суд допускает негативные аспекты права на свободу ассоциаций (Статья 11), включая право не вступать в ассоциацию. Соответственно Суд должен в том же ключе интерпретировать и Статью 2. Суд отметил, что слово «свобода» во фразе «свобода ассоциаций» предполагает некоторый выбор в ее осуществлении. Суд констатировал, что Статья 2, тем не менее, сформулирована иначе: она не имеет ничего общего с качеством жизни или тем, что человек намерен сделать со своей жизнью. Суд пришел к выводу о том, что Статья 2 не может быть интерпретирована как присваивающая диаметрально противоположное право, называемое «право на смерть».

Аборты. Законодательство разных стран по-разному трактует момент начала правоспособности человека при его рождении. Согласно ГК Венгрии человек, если он родился живым, считается правоспособным с момента зачатия⁹. В ГК Чехословакии указывалось, что правоспособностью обладает и зачатый ребенок, если он родится живым¹⁰.

В итальянском гражданском праве лицо считается рожденным живым, когда оно полностью отделилось от тела матери и дышит в полную силу (*in modo completo*). Правоспособность по

⁸ Решение Европейского Суда по правам человека по делу *Pretty vs United Kingdom* от 29 Apr 2002. В: Проблемы биоэтики в свете судебной практики Европейского Суда по правам человека: Отчет о проведении исследования. Совет Европы/Европейский Суд по правам человека, 2016. 138 с. Доступ: https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_bioethics_RUS.pdf (с. 39)

⁹ Бессараб НС. Правосубъектность нежизнеспособных новорожденных и неродившихся детей. Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2012;(3-2):41-7. Доступ: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-nezhiznesposobnyh-novorozhdennyh-i-nerodivshih-sya-detey>

¹⁰ Мазур СФ, Цуканов ВЮ, Заканов В. Жизнь и здоровье граждан в системе личных неимущественных прав, охраняемых гражданским правом. Проблемы экономики и юридической практики, 2009;(5):100-4. Доступ: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhizn-i-zdorovie-grazhdan-v-sisteme-lichnyh-neimuschestvennyh-prav-ohranyaemyh-grazhdanskim-pravom>

итальянскому законодательству может возникнуть и не с момента рождения ребенка, а с момента его возможного зачатия. Ст. 748 ИГК устанавливает, что договор дарения может быть совершен в пользу еще не зачатого ребенка.

Ст. 51 первой части книги ГК Аргентины гласит: «Все существа, которые характеризуются признаками человека без различия качеств его, являются физическими лицами», а существование физического лица начинается по гражданскому кодексу Аргентины с момента зарождения плода в чреве матери. Кроме того, авторы проекта Гражданского кодекса Аргентины на основе новой Конституции Аргентины 1994 года руководствуются принципом признания того, что человеческая жизнь должна охраняться гражданским правом с момента зачатия¹¹.

Несмотря на то, что зачатый ребенок в будущем может стать субъектом права, вряд ли следует рассматривать его в качестве обладателя правоспособности и другими субъективными правами еще до рождения, так как субъективные права могут возникнуть лишь у реально существующего субъекта¹². Конвенция о правах человека не определяет рамки права на жизнь исчерпывающе: ничего не сказано о моменте начала и окончания жизни.

Если Американская конвенция о правах человека¹³ предусматривает, что защита права на жизнь начинается «с момента зачатия» (ст. 4), то в статье 2 Европейской конвенции о правах человека ничего не сказано о временных ограничениях права на жизнь и, в частности, не сформулировано понятие «каждого», чья жизнь находится под защитой Конвенции. В проекте Конвенции также не было определено, что подпадает под понятия «каждый» и «жизнь» и применяется ли статья 2 к защите нерожденного ребенка. Некоторые ответы в отношении законов об аборте дает судебная практика. Так, в деле *Paton vs the United Kingdom* (1980)¹⁴ Европейская комиссия по правам человека постановила, что аборт на 10-недельном сроке в интересах защиты физического и психического здоровья беременной женщины в соответствии с британским законодательством не противоречит статье 2. Установлено, что статья 2 не признает абсолютное право нерожденного ребенка на жизнь. Иначе «жизнь плода рассматривалась бы как более высокая ценность, чем жизнь беременной матери». Потребности же матери имеют приоритет над нерожденным ребенком. Такой подход некоторые ученые назвали концепцией условной правоспособности зачатого ребенка, в отличие от безусловной правоспособности человека¹⁵.

¹¹ Медведев С.Н. Гражданское и торговое право зарубежных стран (Италия и Аргентина): Учебное пособие. Ставрополь: СГУ, 1998. 132 с.

¹² Сироткина ОВ. Гражданско-правовые договоры в правовой системе Европейского Союза: проблемы унификации и гармонизации: Диссертация к.юр.н. по спец. 12.00.03 ВАК РФ "гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право". Ставрополь: рукопись, 2004. 182 с. Доступ: <https://t.co/Tzi3t5mY3v>

¹³ American Convention on human rights "Pact of San Jose, Costa Rica" (B-32), adopted 11 Nov 1969, entry into force 18 Jul 1978 UN registration 27 Aug 1979 No. 17955. Available from: http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm

¹⁴ The Global Health and Human Rights Database. Available from: <https://www.globalhealthrights.org/health-topics/health-care-and-health-services/paton-v-united-kingdom>

¹⁵ Ennecerus L, Kipp Th, Wqlf M. Lehrbuch des Burgerlichen Rechts. Allgemeiner Teil Bd 1, Abf 1. Marburg. 1928. S. 188.

Комиссия обосновала свою точку зрения следующим образом: «Жизнь эмбриона неразрывно связана с жизнью беременной женщины и не может рассматриваться в отрыве от нее. Если бы статья 2 относилась к праву эмбриона и его защите, статья бы рассматривалась как абсолютное право зародыша на жизнь, и аборт был бы запрещен, даже если бы он был необходим по медицинским показаниям для защиты здоровья и жизни беременной женщины. Это бы означало, что еще не родившаяся жизнь эмбриона имела бы высшую ценность, нежели жизнь беременной женщины. Право на жизнь человека уже рожденного подвергалось бы ограничениям, не предусмотренным статьей 2 Конвенции». Такое толкование, с точки зрения Комиссии, противоречило бы целям и задачам Конвенции. Отклонив предположение, что зародыш имеет абсолютное право на жизнь, Комиссия в данном деле признала, что возможно два толкования статьи 2 в этом аспекте – что зародыш не имеет права на жизнь, и что он имеет право на жизнь, но по статье 2 оно подлежит ограничению. Поскольку аборт, который являлся предметом жалобы, был произведен на 10 неделе, в соответствии с требованиями законодательства о сроках беременности, на которых может производиться аборт, и имел цель предотвратить вред здоровью беременной женщины, Комиссия заключила, что даже если принять вторую, более строгую интерпретацию, нарушения статьи 2 в данном деле нет. На этом основании Комиссия отказалась определять, какой из двух указанных подходов является правильным. Комиссия не сформулировала определенный ответ на вопрос, охраняет ли статья 2 нерожденного ребенка и имеет ли плод право на жизнь в соответствии с этой статьей со всеми вытекающими ограничениями.

Этот вопрос вновь разрешался в деле *Vo vs France* (2004)¹⁶. В 1991 г. госпожа Во, гражданка Франции вьетнамского происхождения, поехала в госпиталь Отель-Дью в Лион на обследование, когда была на шестом месяце беременности. В тот же день другой женщине, Тан Ван Во, было назначено удаление спирали в том же госпитале. Беременная госпожа Во, из Бурген-Бресс, не говорила по-французски и не смогла пообщаться с гинекологом Гольфьером. Он перепутал ее с другой госпожой Во и попытался удалить спираль, что привело к необходимости сделать аборт. Доктор Гольфьер был обвинен в неумышленном убийстве. Он был оправдан, но в апелляционной инстанции был признан виновным, приговорен к шестимесячному заключению в тюрьме и оштрафован на 10000 франков. Но доктор Гольфьер затем обжаловал приговор в кассационной инстанции, которая отменила судебное решение на основании, что утробный плод, не являющийся человеческим существом, не подпадает под защиту уголовного права.

Европейский суд заявил, что он не может ответить на вопрос, когда начинается право на жизнь, и ему придется оставить разрешение вопроса национальным судам. Суд заявил, что при обстоятельствах, изученных к настоящему времени конвенционными институтами, то есть в различных законах об аборте, нерожденный ребенок не считается лицом, прямо подпадающим под защиту статьи 2 Конвенции, и что если у нерожденного все-таки есть «право на жизнь», оно явно ограничено правами и интересами матери.

Вопрос относительно того, когда право на жизнь начинается, находится в компетенции каждого отдельного государства. Это связано с тем, что, во-первых, вопрос о такой защите не разрешен в

¹⁶ Case of *Vo vs France* (Application no. 53924/00). Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights, 8 Jul 2004. Available from: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61887>

большинстве самих государств и, во-вторых, нет европейского соглашения по научному и юридическому определению момента начала жизни.

Вопросы, связанные с абортами, относятся как к ст. 2, так и ст. 8 (частная и семейная жизнь) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Хотя Европейский суд по правам человека окончательно не определился в этом вопросе, Комиссия приняла точку зрения, что ст. 2 не требует от государств введения запрета на аборты, потому что зародыш не имеет «абсолютного права» на жизнь.

Позиция Комиссии была прояснена в деле *R.H. vs Norway (1992)*¹⁷, когда заявитель жаловался на нарушение его права по статье 2 и 8 как отца нерожденного ребенка. Женщина, с которой он ранее жил в незарегистрированном браке, а затем их отношения прекратились, направила запрос в комиссию врачей, о возможности проведения аборта. Она мотивировала свое решение социальными обстоятельствами (невысокий уровень дохода, отсутствие постоянного места жительства и т.д.), и аборт был ей разрешен согласно законодательству Норвегии. Европейская Комиссия в данном деле установила, что законный аборт, произведенный на 14 неделе по установленным в законе основаниям «что беременность, рождение или забота о ребенке могут поставить женщину в тяжелую жизненную ситуацию», не является нарушением ст. 2. Это дело имеет даже более широкую интерпретацию, чем предыдущее, так как здесь речь идет об аборте на более позднем сроке беременности и по социальным, а не по медицинским показаниям.

В деле *Berggemann and Scheuten vs Germany (1977)*¹⁸ две женщины жаловались на нарушение их прав по статье 8 Конвенции, так как ограничение на аборты в национальном законодательстве вынуждает их отказываться от сексуальных связей или применять против их желания меры контрацепции. Комиссия установила, что вопрос входит в сферу ст. 8, так как затрагивает личные отношения, но нарушения ст. 8 не установила, так как ст. 8 не может толковаться таким образом, что вопрос абортов – это вопрос исключительно личной жизни матери. Правовые нормы, запрещающие аборты после определенного срока беременности, являются обоснованными и ст. 2 не противоречат.

Отец нерожденного ребенка может поднимать вопрос о нарушении ст. 2, 8 Конвенции, но обычный представитель общественности, чье право не нарушено даже косвенно, этого делать не может (см. решения Комиссии по делам *X. vs Austria (1976) 7 DR 87*; *Knudsen vs Norway (1985) 42 DR 247*)¹⁹, что связано с тем, что по правилам приемлемости обращений суд не принимает заявлений от лиц, не являющихся жертвами нарушения права. Аборт не признается нарушающим права отца по ст. 8, если даже аборт противоречит его интересам, но имел цель

¹⁷ Case of *R.H. vs Norway* (Application no. 17004/90 19). Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights, 19 May 1992. Available from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1759>

¹⁸ Case of *Bruggemann and Scheuten v. Federal Republic of Germany*. (Application No. 6959/75). Judgment. (Before the European Commission of Human Rights). Strasbourg: European Court of Human Rights, 12 Jul 1977. Available from: <https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/10/Bruggemann-v.-Germany.pdf>

¹⁹ Human rights in culturally diverse societies. Council of Europe, 2016. 174 p. Available from: <https://book.coe.int/en/human-rights-and-democracy/6997-pdf-human-rights-in-culturally-diverse-societies.html>

защитить жизнь и здоровье матери ребенка. Также статья 8 не может толковаться настолько широко, чтобы обязать мать советоваться с отцом и испрашивать согласия на аборт.

При рассмотрении вопроса аборт следует учитывать возможные демографические потери, связанные с ростом числа аборт на фоне снижения уровня культуры половых отношений молодежи, что приводит к нежелательным, незапланированным беременностям. На постсоветском европейском пространстве в обществе отсутствуют религиозные установки, предотвращающие аборты, а законодательство достаточно либерально разрешает проведение аборт по медицинским и социальным показаниям только по желанию совершеннолетней беременной в сроки до 15 недель.

Государство, не предпринимающее шагов для ограничения количества аборт, не выполняет условия Конвенции. Речь идет не о запрете проведения аборт как таковых, а о создании условий для целенаправленного обучения молодежи современным принципам планирования семьи²⁰. Практика же прямого запрета аборт в СССР показывает, что в этот период возросло количество криминальных аборт, сопровождающихся многочисленными медицинскими осложнениями и смертями²¹.

Медицинские опыты на людях. Данную проблему также следует рассматривать как сопрягающуюся с проблемами биоэтики. Так, существуют веские аргументы в пользу запрещения или значительного ограничения медицинских экспериментов даже над животными²². Вместо опытов над животными для обучения студентов-медиков и биологов предлагается использовать видеоматериалы с записью таких экспериментов, компьютерные модели экспериментов²³.

Но необходимо помнить, что действие далеко не всех новых медицинских препаратов можно проверить даже на близких человеку по строению и физиологии животных. Вопросы проведения медицинских опытов на людях с их согласия также могут нарушать право на жизнь. Но если применение данного конкретного препарата не предполагает значительного ухудшения здоровья человека или его смерть, то правильно оформленное письменное согласие на эксперимент уменьшает ответственность медицинских работников за возможное нарушение права на жизнь. Гарантия отсутствия тяжелых последствий от применения новых препаратов на человеке должна соответствовать квалификации медицинских работников, которые проводят эксперимент.

²⁰ Шевченко ОС, Шевченко ВВ, Ігнаткіна ОВ, Савенко ІО, Латишев ЛЄ. Створення громадських приймалень та пунктів медико-санітарного просвітництва у ВНЗ та в обласній студентській лікарні. Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету "Медицина третього тисячоліття" (17-18 Січ 2001), частина 2. Харків: ХДМУ, 2001. С. 89-90. Доступ: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2434465>

²¹ Вишневский АГ, Сакевич ВИ, Денисов БП. Запрет аборта: освежите вашу память. Демоскоп Weekly (ISSN 1726-2887), 2016:707-708. 21 с. Доступ: <http://demoscope.ru/weekly/2016/0707/tema01.php>

²² Чадаев ВЕ. Этические принципы при работе с лабораторными животными. Вестник проблем биологии и медицины, 2012;1 (92)-2:113-5. Доступ: <https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-printsipy-pri-rabote-s-laboratornymi-zhivotnymi>

²³ Кацнельсон А. Можно ли обойтись без опытов на животных? BBC Future, 17 Мар 2015. Доступ: https://www.bbc.com/russian/science/2015/03/150317_vert_fut_will_we_ever_end_animal_testing

Криминальные убийства и насилие, нарушающее право на жизнь. В настоящее время преступность в Украине имеет устойчивую тенденцию к росту как количественному, так и качественному. На это имеются и объективные, и субъективные причины. Наиболее существенными из них являются колоссальные трудности, связанные с переходом к рыночной экономике, разрушение многолетних хозяйственных связей, спад производства, экономический кризис периода после революции и начала войны с Российской Федерацией. Следствием этого стали снижение жизненного уровня большей части общества, резкое разделение на «богатых» и «бедных». Широко распространены коррупция и правовой нигилизм. Объявленная после революции 2013 года деолигархизация по факту не происходит. Распространены тяжкие и корыстные преступления, мошенничество, вымогательство. Ряд преступлений связаны с причинением вреда здоровью и лишением жизни: убийства, тяжкие телесные повреждения, разбои, грабежи, и др. К традиционным рискам стать жертвой дорожно-транспортных происшествий, подвергнуться или бытовому криминальному насилию добавилась реальная угроза терроризма и военных действий.

Убийства на бытовой и сексуальной почве широко распространены и являются прямым нарушением права человека на жизнь. Чаще всего убийства совершаются в состоянии волнения, при котором эмоции берут верх над разумом, а также под воздействием алкоголя или наркотика²⁴. Некоторые из совершивших насильственные преступления являются людьми совершенно неуравновешенными или психически больными. Во многих таких случаях страх перед смертной казнью не может сыграть роль сдерживающего фактора, даже если бы ее сохранили в Украине.

Демократизация общества призвана также искоренить такое страшное явление как торговля людьми и донорскими органами. Однако страх перед «черными трансплантологами» в Украине стал одной из причин полного уничтожения этого необходимого стране медицинского направления²⁵. Там, где трансплантология существует, действительно есть риски отдельных случаев насильственного забора донорских органов, но польза от трансплантологии значительно превышает эти риски. Высокая стоимость операций по пересадкам органов и отсутствие достаточного контроля государств над программами по трансплантации органов приводит к криминализации поиска новых донорских органов. Потребность в живом товаре и использование рабов в секс-индустрии также создает благоприятную почву для многочисленных нарушений права на жизнь²⁶.

Особого внимания заслуживают **нарушения права на жизнь заключенных.** Европейский суд по правам человека подчеркивает, что лица, содержащиеся под стражей, находятся в уязвимом положении, и на власти возложено обязательство обеспечить соблюдение их прав – см. Решении по делу *Salman vs Turkey* (2000)²⁷. Ответственность Государства возникает в случае

²⁴ Kostiuchenko T, Martsenyuk T. Alcohol in Independent Ukraine. The SAGE Encyclopedia of Alcohol. Ed. Scott SM. Sage Reference, 2015 (ISBN 978-1-4833-2525-5). 1674 p. Available from: <https://is.gd/01gUYv>

²⁵ Суржик Л. Отторжение милосердия. Зеркало недели, 2012:37 (19-26 Окт 2012). Доступ: https://zn.ua/HEALTH/ottorzhenie_miloserdiya.html

²⁶ Kobelyanska L. Violence and Trafficking in Women in Ukraine. Making the Transition Work for Women in Europe and Central Asia, Parts 63-411. M. Lazreg. World Bank Publications, 2000. 113 p. Available from: <https://is.gd/NaNa0e>

²⁷ Case of *Salman vs Turkey* (Application no. 21986/93). Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights, 27 Jun 2000. Available from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58735>

убийства одного заключенного другим в условиях, когда тюремные власти знали или должны были знать о существовании реальной и непосредственной угрозы жизни одного заключенного со стороны другого или других.

В материалах Европейского суда по правам человека имеются многочисленные описания нарушений прав заключенных, когда унижались их честь, достоинство, когда они подвергались насилию со стороны правоохранительных органов. В деле *Aydin vs Turkey* (1997)²⁸ женщина была арестована вместе с ее отцом и невесткой. Деревенские охранники и жандармы забрали их в жандармерию. Во время задержания у заявителя глаза были завязаны. Она подверглась побоям, была раздета донага, помещена в шину, которая крутилась под толчками наполняемой воды. Затем ее отвели в другую комнату, где она была изнасилована одним из сотрудников сил безопасности. Она и члены ее семьи были освобождены через три дня. Представители государства отрицали, что заявитель и другие члены семьи в тот день находились под стражей. В то время заявителю было 17 лет, и она также подверглась другим формам физического и психологического насилия. Эти действия т.н. «правоохранителей» Суд по правам человека квалифицировал как пытку.

В случае, когда человек, заключенный под стражу в хорошем состоянии здоровья, позднее умирает, на власти возлагается обязанность предоставить правдоподобные объяснения событий, приведших к его смерти. Непредставление подобных объяснений ведет к установлению ответственности властей за эту смерть (см. Решение суда по делу *Anguelova vs Bulgaria* (2002)²⁹). В случае наступления смерти в заключении существует четкая презумпция вины государственных органов. Аналогичные выводы можно сделать, если государство без веской на то причины не предоставляет материалы, запрошенные Судом (см. решение Европейского суда по правам человека по делу *Orhan vs Turkey* (2002)³⁰).

Некоторые насильственные действия по отношению к заключенным со стороны медицинского персонала или по его настоянию также могут быть рассмотрены как нарушения права на жизнь.

В деле *Nevmerzhitsky v. Ukraine* заявителя, который объявил голодовку, заставили глотать резиновую трубку в пищевод для принудительного кормления. Хотя Украина настаивала, что это было необходимо для медицинских целей, заявитель утверждал, что его заставляли делать это другие заключенные, а не медицинский персонал. В ходе принудительного кормления, которое происходило 5 раз в неделю, его часто приковывали наручниками к стулу или батарее и заставляли глотать трубку, которая была присоединена к 12-литровой бадье со специальной питательной смесью. Суд признал, что такое обращение было равноценно пытке.

Суициды. Самоубийства рассматриваются как греховный поступок в большинстве мировых религий. Среди причин самоубийств выделяют:

- психические заболевания и кратковременные психические расстройства,
- употребление психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков),

²⁸ Case of *Aydin vs Turkey* (Application no. 57/1996/676/866). Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights, 25 Sep 1997. Available from: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58371>

²⁹ Case of *Anguelova vs Bulgaria* (Application no. 38361/97). Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights, 25 Sep 1997. Available from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-568835-571231>

³⁰ Case of *Orhan vs Turkey* (Application No. 25656/94). Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights, 18 Jun 2002. Available from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-570780-573224>

- солнечную, лунную и геомагнитную активность,
- перенесенное насилие,
- трудные жизненные ситуации (финансовый крах, смерти близких людей, др.)

Рассмотрев данный список, прихожу к выводу, что часть этих причин напрямую связано с нарушением права на жизнь.

Европейский суд по правам человека установил, что тюремные власти, исполняя свои полномочия, должны выполнять свои обязанности, основываясь на неотъемлемости прав и свобод лиц, склонных к самоубийству. Существуют общие меры предосторожности, позволяющие снизить риск причинения вреда самому себе без посягательства на свободу личности³¹. Ответственность государства возникает при существовании реального и непосредственного риска самоубийства, о котором тюремные власти знали или должны были знать (см. Решение Европейского суда по правам человека по делу *Edwards vs United Kingdom*, 1992³²).

Демографические потери, связанные с добровольным лишением себя жизни, могут также представлять большую проблему для стран, расположенных в географических регионах, где погодные условия располагают к депрессии (например, в странах, расположенных близко к полярному кругу³³, – здесь число самоубийств исключительно высоко), в странах, где идут войны, революции, которые находятся в состоянии экономического кризиса³⁴.

Нижняя палата британского парламента одобрила проект закона, согласно которому люди в Уэльсе и Англии смогут написать так называемое «завещание жизни»: отказ от лечения в том случае, если в будущем у них появится хроническое заболевание и они не смогут сами принимать решения. Закон позволит человеку выбрать доверенное лицо, которое примет такое решение за этого человека. В парламенте развернулись жаркие дебаты по этому вопросу. Противники закона утверждали, что он фактически легализовал эвтаназию.

Предложенная бывшим лидером консерваторов Ианом Дунканом Смитом поправка о том, что закон не должен стать основой для принятия людьми решений, ведущих к смерти, не собрала необходимого числа голосов: за нее проголосовали 203 парламентария, против – 297. Смит указывал на то, что составившие «завещание жизни» люди могут поменять свое решение к тому моменту, когда уже не смогут распоряжаться своей судьбой. При этом, несмотря на требование правительства голосовать против принятия поправки, за нее голосовали 34 лейбориста. Смит, в

³¹ Дебольский МГ, Матвеева ИА. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в местах лишения свободы. Психология и право (ISSN 2222-5196), 2013;(3). 12 с. Доступ:

<http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n3/63783.shtml>

³² Case of *Edwards vs United Kingdom* (Application No. 25656/94). Judgment. Strasbourg: European Court of Human Rights, 16 Dec 1992. Available from: <http://hudoc.echr.coe.int/ENG?i=002-9922>

³³ Самоубийство в Гренландии [Интернет]. Доступ: https://ru.qwe.wiki/wiki/Suicide_in_Greenland : *"Самоубийство в Гренландии является важной национальной социальной проблемой. Гренландия имеет самый высокий уровень самоубийств в мире" за период 1985-2012 гг. (в среднем 83 человек в 100 тысяч совершенных самоубийств), что более чем в два раза больше, чем в стоящей на втором месте списка Литве.*

³⁴ Справочные пособия ВОЗ по предотвращению суицидов. Доступ: https://www.who.int/mental_health/publications/suicide_prevention/ru

свою очередь, уверяет, что еще 100 лейбористов воздержались. За сам законопроект проголосовали 354 депутата при необходимых 236³⁵.

Смертные приговоры и применение силы правоохранительными органами. Сторонники отмены смертной казни приводят данные статистических исследований, которые показывают, что жестокость наказания и уровень преступности практически не связаны. Смертная казнь, говорят они, не оказывает устрашающего воздействия, так как большинство преступлений совершается либо в состоянии, когда человек не думает о последствиях своих действий (в состоянии аффекта, алкогольного или наркотического опьянения), либо когда человек уверен, что ему удастся избежать наказания (по крайней мере, надеется на это). Более того, они утверждают, что смертная казнь оказывает эффект противоположный желаемому: совершая казни, государство обесценивает человеческую жизнь и подает своим гражданам пример жестокости.

Являясь карательной мерой, смертная казнь не может привести к одной из главных целей наказания – перевоспитанию преступника – и вместе с тем является необратимой. В случае судебной ошибки уже никто и никогда не сможет ее возместить. Да и кто дал государству право отбирать у человека жизнь?

От убийства среди бела дня на глазах у людей не застрахован никто. В этих обстоятельствах мы проявляем гуманизм к преступникам и никак не хотим признать, что введение моратория на смертную казнь было ошибкой. Дело в отношении Андерса Брейвика³⁶ показало, что европейская система уважения прав и свобод человека не удовлетворяет обычным представлениям большинства европейцев о справедливости. Мы избавили преступников от страха за свою жизнь. И многие из них смело бросают вызов системе, понимая ее неготовность жестко отвечать на самые чудовищные преступления. В мире нет единодушия по вопросу от отказа от смертной казни, в Европе же от смертной казни пока не отказалась только Беларусь. Между странами по поводу нарушения права на жизнь (по ст. 2 Конвенции) также бывают разногласия, которые переводят в судебную плоскость (дела Ирландия против Великобритании (петиция 5310/71) и Кипр против Турции (петиции 6780/74 и 6950/75)).

Смертная казнь как уголовное наказание выступает в качестве правового ограничения, юридического средства, сдерживающего преступников. Это является объективным свойством, несмотря ни на какие оценки и объективные мнения. Допустимость применения смертной казни за особо тяжкие посягательства на жизнь продиктована не соображениями возмездия, а прежде всего выполнением задачи восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений как самим «осужденным», так и другими лицами.

Медицинские аспекты смертной казни заключаются в том, что медики в праве требовать изменения способа смертной казни для того, чтобы сделать ее более гуманной: заменить повешение, электрический стул или газовую камеру смертельной инъекцией, например.

³⁵ Парламент дает британцам право «завещать» жизнь. Русская служба BBC. Доступ: http://news.bbc.co.uk/1/hi/russian/uk/newsid_4096000/4096951.stm

³⁶ Paterson T, Taylor J. What turned Anders Breivik into Norway's worst nightmare? «The Independent», 29 Jul 2011. Available from: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/what-turned-anders-breivik-into-norways-worst-nightmare-2327214.html>

Смерти во время войн, от актов терроризма. Нюрнбергский процесс³⁷ четко отработал механизмы оценки действий военных преступников-нацистов и явился вынужденной мерой мирового сообщества по отработке правового механизма доказательства их вины перед человечеством. Параллельно с этим судебным процессом был сделан серьезный задел в совершенствовании межправительственных механизмов предотвращения войн и поддержания безопасности: была создана Организация Объединенных Наций, приняты первые декларации по защите прав человека. Самая кровавая война последних столетий стала толчком на пути демократизации международных стандартов.

Диверсии. Так во времена тоталитарных режимов XX века называли многие террористические акты, которым обязательно придавалась политическая окраска. Терроризм значительно повышает социальную напряженность в обществе, а жертвами терактов часто являются лица, по отношению к которым у террористов нет никаких претензий. Терроризм является способом ведения некоторых современных войн.

Необходимо помнить, что во время войн действуют правила военной медицины, которые отличаются от гражданской медицины несоблюдением права на жизнь каждого конкретного человека в случаях, если речь идет о выживании целых групп людей³⁸. Так, например, при сортировке раненных и пораженных на этапах медицинской эвакуации, агонирующих больных отделяют от остальных как безнадежных и медицинскую помощь им не оказывают.

Смерти в результате несчастных случаев в быту и на производстве. По рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения смертность от травм и несчастных случаев исчисляют не только по фактическому числу погибших, а еще по годам «недожитой жизни». Травмы и несчастные случаи являются одной из главных причин смертей на земле после сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и туберкулеза. Поэтому недостаточные действия со стороны государства по предотвращению несчастных случаев может быть причиной признания нарушения права на жизнь граждан.

Обязанность защищать жизнь возлагается в первую очередь на законодателя: «право на жизнь охраняется законом». Что подразумевается под этой обязанностью? Обязано ли государство, например, в силу этого обязательства нести ответственность, если не установило на уровне закона ограничения скорости для мотоциклистов, хотя эта мера могла бы уменьшить количество человеческих жертв на дорогах?

Небезопасный труд на производстве – отличительная особенность небогатых развивающихся стран. К их числу можно отнести и Украину. Жители этих стран часто выезжают в соседние страны на заработки. Гастрабайтеры, нелегальные мигранты, выполняющие тяжелую, неквалифицированную работу за маленькую плату, без создания безопасных условий труда и

³⁷ Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах. Москва: Юридическая литература, 1987-1999. ISBN 5-7260-0015-3

³⁸ Jenkins JL, McCarthy ML, Sauer LM, Green GB, Stuart S, Thomas TL, et al. Mass-casualty triage: time for an evidence-based approach. *Prehosp Disaster Med.* 2008;23(1):3-8.

<https://doi.org/10.1017/S1049023X00005471>

социальных гарантий для работника, часто получают увечия и травмы без какой-либо компенсации со стороны работодателя³⁹.

Смерти в результате природных и техногенных катастроф. Человечество только начинает осознавать, что само его существование неразрывно связано с функционированием всей биосистемы планеты, что оно не может развиваться само по себе, его жизнь обусловлена существованием других форм жизни. Вредное воздействие на определенную группу организмов, в силу физико-химического единства всех живых существ на Земле, неминуемо сказывается на других группах и приводит к опасности для всего человечества. Разница лишь во времени и скорости наступления вредных последствий.

Вымирание или истребление живых организмов всегда имеет характер цепной реакции. Наше недавнее прошлое наглядно продемонстрировало то, что экологический кризис и его необратимые последствия в сочетании с издержками тотальной технократизации общества ставят под угрозу миллионы человеческих жизней. Изучение последствий чернобыльской катастрофы, ее последствий организма, подвергшегося воздействию мощной дозы радиоактивного излучения, позволяет утверждать, что право на жизнь многих украинцев нарушено непродуманными испытаниями⁴⁰ на атомной станции на много поколений вперед.

Помимо экологических катастроф, как нарушение права на жизнь можно рассматривать значительное загрязнение окружающей среды, что приводит к сокращению продолжительности жизни, увеличению частоты болезней кожи, органов дыхания и пищеварения, онкологическим заболеваниям⁴¹.

Особенно близко по своему содержанию к праву на жизнь – право на благоприятную окружающую среду⁴². Это происходит в связи с угрозами для существования личности, связанными с экологическими авариями, катастрофами или хроническим и смертельным загрязнением, охватившими мир в последней четверти XX в.

Упомянутая связь заключается и в том, что реализация права на жизнь предполагает и реализацию права на сохранение и улучшение качества окружающей среды, без которого жизнь на планете невозможна, а все остальные права теряют смысл. Возникновение права на благоприятную окружающую среду связано с глобальным экологическим кризисом, охватившим мир в последней четверти XX в. Но еще в первые годы существования ООН право человека на благоприятную окружающую среду не было выделено в самостоятельную

³⁹ Ктισταкис Я. Защита прав мигрантов в соответствии с нормами Европейской конвенции о правах человека и Европейской социальной хартии. Пособие для практикующих юристов. Совет Европы, 2013. 108 с. Доступ: <https://rm.coe.int/16806f1407>

⁴⁰ Министерство Энергетики и электрификации СССР. ВПО Союзатомэнерго. Чернобыльская атомная электростанция им. В. И. Ленина. Рабочая программа испытания турбогенератора № 8 Чернобыльской АЭС в режимах совместного выбега с нагрузкой собственных нужд.

⁴¹ Health Effects of the Chernobyl accident and special health care programmes. Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group "Health". Ed. Bennett B, Repacholi M, Carr Z. Geneva: WHO, 2006. ISBN 9241594179. Available from: https://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/who_chernobyl_report_2006.pdf

⁴² Сучкова ВА. Место права на благоприятную окружающую среду в системе прав человека. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки, 2005;(2):175-82. Доступ: <https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-prava-na-blagopriyatnyuyu-okruzhayushchuyu-sredu-v-sisteme-prav-cheloveka>

категорию и подразумевалось входящим в состав права на жизнь и права на «достаточный жизненный уровень». Несмотря на то, что сейчас рассматриваемое право существует совершенно самостоятельно, его тесная связь именно с правом на жизнь очевидна. Можно сказать, что в известном смысле данное право сливается с правом на жизнь в единое целое либо выступает в качестве одного из его основных аспектов.

Смерти в результате болезней. Заболевание ВИЧ/СПИД значительно сокращает жизнь заболевших. Средняя продолжительность жизни человека от момента заражения его вирусом иммунодефицита составляет в среднем от 5 до 12 лет. Если инфицированный употребит наркотики, то этот срок сокращается до двух-трех лет. ВИЧ/СПИД находится в центре внимания всего общества на протяжении последних двадцати пяти лет в связи с его неизлечимостью и большим набором медико-социальных проблем⁴³.

Согласитесь, что находясь рядом с ВИЧ-инфицированным или больным СПИДом, у многих появляется страх заразиться вирусом иммунодефицита. Несмотря на многолетние кампании по предотвращению стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных, многие продолжают открыто высказывать свое осуждение за диагноз «ВИЧ-инфекция», демонстрировать страх, пренебрежение и даже проявлять агрессию. А люди всегда очень тонко чувствуют, когда к ним меняется отношение. ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом вдвойне нуждаются в поддержке и понимании окружающих. Например, когда человек болеет гриппом, его же не выгоняют из общества, не вешают ярлык с надписью больной. ВИЧ-инфицированные живут такой же жизнью, обладают такими же правами, как и все остальные. Общение с ним на бытовом уровне абсолютно безопасно, поэтому любые проявления по изоляции и изгнанию ВИЧ-инфицированных рассматриваются мировым сообществом как дискриминация по признаку неизлечимого заболевания⁴⁴.

Череда скандалов с нецелевым использованием средств из гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, в результате которых финансирование программ по борьбе со СПИДом было прервано досрочно⁴⁵, заставляет постоянно помнить, что коррупция в любой момент может стать причиной ухудшения условий для борьбы с эпидемическими заболеваниями. Это косвенно нарушает право на жизнь не только украинцев, но и жителей соседних стран.

Переуплотненность камер в местах лишения свободы приводит к распространению инфекционных заболеваний. Зачастую лица, зараженные сифилисом, туберкулезом, находятся в одной

⁴³ Белый СН, Еськова ЛИ, Шевченко АС. ВИЧ: история обнаружения, тропность и методы иммунопрофилактики. Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций, 2000;(2):15-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3715389>

⁴⁴ ВИЧ/СПИД: мифы и факты. Серия "В помощь организатору акции" (2001, 1 декабря) / разработано Шевченко, А.С., Белоцерковский, Ю.И.; Харьковский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом, БФ "Червона стрічка", Молодежная Организация Медиков Харькова. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3756725>

⁴⁵ Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией приостановил финансирование программ по борьбе со СПИДом в Украине. Новости ООН, 30 Янв 2004. Доступ: <https://news.un.org/ru/story/2004/01/1048981>

камере с другими заключенными⁴⁶. Хотя в настоящее время ситуация с обеспечением следственных изоляторов и колоний противотуберкулезными медицинскими препаратами лучше, чем в 2000е гг., все еще отмечается значительный недостаток медицинского персонала, медицинских препаратов, оборудования⁴⁷.

Если речь идет об высокозаразных эпидемических болезнях (например, туберкулезе), то иногда, во имя выживания, необходимо применять законы военной медицины. Но есть и другой путь. Вакцинации против натуральной оспы позволили ликвидировать это заболевание на Земле⁴⁸. Это стало возможным благодаря скоординированной работе практически всех стран мира и соблюдению ими принципов программ иммунопрофилактики, предложенных Всемирной Организацией Здравоохранения.

Всю мощь работы межправительственных структур ООН удастся ощутить именно во время эпидемий и стихийных бедствий, когда человеком безоговорочно выполняются наиболее необходимые, рациональные действия. К сожалению, активизация подобных действий происходит только в кризисных ситуациях.

Неоказание медицинской помощи и недостаточная социальная защита. Безусловно, здоровье нации – одна из самых наболевших сегодня проблем нашего общества. Не случайно ученые медики бьют тревогу⁴⁹, пытаясь донести до умов власть имущих ту простую мысль, что государство – это не только территории и полезные ископаемые, но и люди. У страны, населенной больными и немощными, не может быть будущего.

Одна из причин этого – отсутствие профилактики и ранней диагностики заболеваний. Многие медицинские услуги, связанные с диагностикой заболеваний, платные. Поэтому люди вынуждены заниматься самолечением, а к врачу ходят в экстренных случаях. Многие традиционные лекарства становятся не по карману простым гражданам: они вынуждены пользоваться дженериками^{50,51}.

⁴⁶ Борьба с туберкулезом в тюрьмах: Руководство для руководителей программ. Женева: ВОЗ/Международный комитет Красного креста, 2002 (ISBN 5-7712-0246-0, перевод с англ.). 207 с. Доступ: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66823/WHO_CDS_TB_2000.281_rus.pdf

⁴⁷ Агирре ИЮ, Ахальт С, Атабай Т, Байбутт М, ван ден Берг Б., Чорголиани Д, и др. (= Aguirre IY, Ahalt S, Atabay T, Baybutt M, van den Bergh B, Chorgoliani D, et al.) Здоровье в исправительных учреждениях. Ред. Энггист С, Мёллер Л, Галеа Г, Удесен К. Вена: Управление ООН по наркотикам и преступности/ВОЗ/Совет Европы/Международный комитет Красного креста 207 с. Доступ: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/2014_WHO_UNODC_Prisons_and_Health_rus.pdf

⁴⁸ Koplow DA. Smallpox: the fight to eradicate a global scourge. Berkeley: University of California Press, 2003 (ISBN 0-520-24220-3). 265 p. Available from: <https://books.google.com.ua/books/ucpress?vid=ISBN9780520242203>

⁴⁹ Зеркалов ДВ. Проблемы устойчивого социального развития [Электронный ресурс] : Монография. Киев: Основа, 2012 (ISBN 978-966-699-696-4). 613 с. Доступ: <https://www.zerkalov.kiev.ua>

⁵⁰ Стин Р, Броутет Н, Якобсон И, и др. (= Steen R, Broutet N, Yacobson I., et al.) Инфекции, передаваемые половым путем и иные инфекции репродуктивного тракта: Руководство по основам медицинской практики. Копенгаген: Фонд ООН в области народонаселения/ВОЗ, 2004. 196 с. Доступ: https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0014/125303/9241592656R.pdf

⁵¹ Дженерик. Википедия. Доступ: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дженерик>

Некоторые врачи в Украине и России совмещают свою работу с работой рекламного агента фармацевтических компаний и предлагают своим пациентам лекарства из собственного арсенала, утверждая при этом, что в аптеке они стоят гораздо дороже. Пациенту ничего не остается делать, как купить необходимое лекарство из рук своего доктора⁵².

Главная причина многих смертей кроется в социальных факторах, то есть в том, как отлажена работа системы жизнеобеспечения и безопасности граждан. Если у человека нет нормальной работы, позволяющей достойно зарабатывать, нормального жилья, возможности полноценно отдыхать, то уровень его здоровья резко падает, соответственно растет уровень заболеваемости и сокращается продолжительность жизни.

Подъем диспансеризации населения, налаживание информационного обмена между врачами из специализированных учреждений (например, онкологических) и учреждений общелечебной сети, создание условий для страхования жизни и здоровья, завершение реформы здравоохранения, начавшегося со внедрения семейной медицины – перспектива далекого будущего для Украины⁵³. Для исправления работы некорректной системы и выхода из системного кризиса, затрагивающего прежде всего системы управления здравоохранением, требуется напряженная и квалифицированная совместная работа медиков и политиков. В результате этой работы каждому больному должно быть обеспечено право на получение качественной диагностики и современного лечения, которое будет оплачено за счет средств самого больного, страховки или государственных средств.

В контексте прав человека на получение информации о состоянии своего здоровья следует также отметить позитивные изменения медицинской доктрины Украины: о своем заболевании должен знать прежде всего сам больной, и именно он может сам решить, кого посвящать в эту тайну, даже если речь идет о его ближайших родственниках. В советские времена существовала другая традиция: не говорить больному о его неизлечимом заболевании, чтобы не ухудшить его состояние стрессом от полученной информации, а говорить обо всем родственникам заболевшего⁵⁴.

Отдельным моментом, сопряженным с правом на жизнь, является преобладание смертности над рождаемостью в Украине⁵⁵. Главная причина низкой рождаемости – недостаточный уровень дохода семьи. Демографический кризис в странах постсоветского пространства и в Европе компенсируется высокой рождаемостью в странах Азии, население Земли продолжает увеличиваться, и мы можем вспомнить также о проблеме перенаселения. Мы полагаем, что нужно внести в семейное законодательство Украины необходимо внести уточнения про права на жизнь ребенка (право на рождение), особенно сейчас, с появлением искусственных методов оплодотворения.

⁵² Где заканчивается информация и начинается реклама? Методы фармацевтических компаний по продвижению рецептурных препаратов. Reperiaev Group. Доступ: <https://is.gd/1Pi1GR>

⁵³ Реформа здравоохранения на Украине 2012—2017 год. Википедия. Доступ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Реформа_здравоохранения_на_Украине_2012—2017_год

⁵⁴ Серебрякова Р. У меня для вас плохие новости, или Заговор молчания. Такие дела, 12 Авг 2016. Доступ: <https://takiedela.ru/2016/08/u-menya-dlya-vas-plokhie-novosti-ili-zagov/>

⁵⁵ Численность населения Украины в 2017 г. Минфин. Доступ: <https://index.minfin.com.ua/reference/people/2017/>

Одним из предметов обсуждения должно быть и то, что Статья 2 Европейской конвенции требует от Государства предоставления соответствующего уровня медицинского обслуживания лицам, находящимся под его юрисдикцией. Европейский Суд по правам человека еще не рассматривал дела на этом основании в соответствии со Статьей 2, но ранее существовавшая Комиссия приняла ряд решений, предполагающих, что могут существовать реальные вопросы для обсуждения в рамках Статьи 2. Комиссия безоговорочно признает, что Государство несет определенную ответственность в отношении медицинского обслуживания в соответствии со Статьей 2.

Суд, однако, изучил вопрос медицинского обслуживания в контексте жалоб, поданных лицами, страдающими серьезными заболеваниями, пытающимися избежать высылки из государства-участника Конвенции в другое государство, где он/она вряд ли получит соответствующее медицинское обслуживание. Тем не менее, Суд склонен рассматривать такие дела в соответствии со Статьей 3, нежели Статьей 2⁵⁶.

Примерт такого решения касается Джудит МакГлинчн, наркоманки, которая будучи больной, была отправлена в тюрьму, где ей не оказали соответствующей медицинской помощи, в результате она умерла. Из-за постоянной рвоты в ее организме не удерживалась пища, она потеряла в весе 10 кг за несколько дней заключения. Она позвонила своей маме и со слезами сообщила, что умирает и что ей не дают достаточно лекарств, чтобы контролировать симптомы воздержания от героина или рвоты. Администрация тюрьмы утверждает, что это было связано с ее низким кровяным давлением. Такая ситуация в совокупности с причиненными Джудит МакГлинчн болью и страданиями представляла очень серьезные риски для ее здоровья. Суд отметил, что тюремные власти не обеспечили возможность с точностью установить вес жертвы, фактор, который мог бы указать на серьезность ее состояния, но не был принят во внимание из-за неточности весов. В медицинском наблюдении был перерыв в выходные дни, в течение которых произошло дальнейшее значительное снижение веса. Тюремные власти не приняли более эффективных мер по оказанию медицинской помощи жертве, таких как помещение ее в больницу, где она могла получать лекарства и жидкости внутривенно, или приглашение более квалифицированного специалиста, который мог бы остановить у нее рвоту. Суд признал, что, учитывая ответственность администрации тюрьмы за непредоставление соответствующей медицинской помощи заключенным, и что в данном деле было нарушение стандартов, предусмотренных статьей 2 Конвенции.

В деле *Mauisel vs France* заявитель был признан виновным в совершении вооруженного ограбления и приговорен к 15 годам лишения свободы. Он отбыл в заключении 2/3 срока, когда у него обнаружили лейкемию. Диагноз был поставлен в январе 1999 г. Было необходимо, чтобы он посещал больницу каждые три недели для проведения химиотерапии. Он страдал от сильной физической и психической боли. В соответствии с законом от 15 июня 2000 г. заключенные могли быть освобождены с особого разрешения, когда они нуждались в проведении лечения. Кроме того, на основании Закона от 4 марта 2002 г. «О правах больных» исполнение приговора может быть приостановлено, если заключенные опасно больны или их заболевание находится в прогрессирующей стадии, что несовместимо с их дальнейшим пребыванием в заключении. Однако было признано, что заявителю не было предоставлено лечение в данный период.

⁵⁶ Права заключённых, связанные со здоровьем. Права Человека в Украине. Информационный портал Харьковской правозащитной группы, 05 Окт 2015. Доступ: <http://khpg.org/index.php?id=1444035842>

Господин Mouisel находился в заключении до 22 марта 2001 г. Он жаловался на то, что его водили в больницу в цепях. Этот факт не был подтвержден. Но Суд признал, что его водили в больницу в наручниках, учитывая, что такое обращение противоречит рекомендациям Европейского комитета по предотвращению пыток относительно условий, в которых заключенные перемещаются и осматриваются врачами. Суд признал, что в течение периода до того, как его освободили, национальные власти не обеспечили получение заявителем соответствующей медицинской помощи, что противоречит статье 3 Конвенции. Его продолжающееся содержание в тюрьме являлось нарушением его человеческого достоинства и вызвало страдания. Соответственно, статья 3 была нарушена.

Еще одно дело в отношении Франции касается больного заключенного это дело X vs France. Заявитель был крепко прикован к кровати в больнице, хотя он отбывал длительный срок, и ему оставалось несколько недель до освобождения, что означало, что он вряд ли бы сбежал. Кроме того, к его палате были приставлены два охранника. При таких обстоятельствах приковывание к кровати составляло бесчеловечное обращение.

Позитивные обязательства защищать жизнь человека предполагают регламентацию вопросов, касающихся охраны жизни пациентов в больницах, и наличие эффективной независимой юридической системы, позволяющей установить причины смерти, если она наступила в больнице или когда пациент находился под постоянным контролем медицинских работников, и меру ответственности медицинского персонала.

Если нарушение права на жизнь или физическую неприкосновенность причинено неумышленно, позитивное обязательство, вытекающее из статьи 2, по установлению эффективной судебной системы, необязательно требует использования средств, предусмотренных в уголовном праве, в каждом случае.

Если допущена халатность со стороны медицинского персонала, для привлечения государства к ответственности в связи с невыполнением позитивных обязательств необходимо предоставление жертвам возможности обратиться с гражданским иском в суд или рассмотреть гражданский иск в рамках уголовного дела, чтобы установить ответственность заинтересованных врачей и предоставить компенсацию в процессе урегулирования гражданского спора (иска о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда). Привлечение к дисциплинарной ответственности также может быть предусмотрено.

Распространение наркотиков, табака и алкоголя. В Украине неуклонно растет количество людей с химическими зависимостями. Параллельно с эпидемией наркоманий развивается эпидемия ВИЧ/СПИДа. Смерти при употреблении наркотиков наступают прежде всего от передозировок, гнойных инфекций. Учитывая, что распространение наркотиков - прибыльный бизнес, необходимо говорить о них как о глобальной проблеме человечества, тесно связанной с нарушением права на жизнь.

Табак при его курении не имеет ни одного полезного фактора для здоровья человека. В среднем, курение сокращает жизнь человека на 10 лет, а риск онкологических заболеваний увеличивает в 8-15 раз. В Украине запрещена реклама табачных изделий на телевидении, на пачках с сигаретами есть устрашающие изображения и надписи «Минздрав Украины предупреждает:

курение вызывает рак/импотенцию...». Эта формулировка является более четкой и действенной, чем предыдущая: «курение опасно для Вашего здоровья». Однако, таких действий, как оказывается, недостаточно, так как количество курильщиков в Украине продолжает неуклонно расти.

Алкоголь – одна из важных статей дохода государственного бюджета. В течение нескольких лет реклама спиртных напитков на телевидении в Украине отсутствовала, но сейчас она продолжается, несмотря на законодательный запрет. Производителями спиртных напитков найдена юридическая лазейка: теперь они рекламируют не напитки, а торговые марки. Хотелось бы увидеть принципиальную позицию украинских парламентариев, каждый из которых в ходе предвыборных кампаний обещал заботиться о здоровье нации.

В международной судебной практике есть случаи рассмотрения дел, связанных с несозданием условий со стороны государства для предотвращения злоупотреблением алкоголем. Но они подчеркивают, что свобода выбора по употреблению психоактивных веществ возлагается на самого потребителя и регламентируется законодательством тех стран, где находятся потребители. Так, в деле *Barret vs United Kingdom* [Решение Европейской Комиссии по правам человека по делу *Barret v. the United Kingdom* (1997) 23 EHRR CD 185] заявитель жаловалась на то, что на военно-морской базе, где служил ее супруг, отсутствовал надлежащий контроль за потреблением служащими алкоголя и не было надлежащего медицинского осмотра на предмет потребления алкоголя, в результате причиной смерти супруга стало тяжелое алкогольное опьянение. Комиссия не установила в данном деле нарушения статьи 2, хотя указала, что в местах, где расположены бары и другие заведения, в которых продают алкогольные напитки, и где в связи с определенным видом деятельности человека есть риск для жизни (работа с источниками опасности), могут возникнуть вопросы, связанные со ст. 2 Конвенции.

Заключение

Человечество идет по пути демократизации и установления единых стандартов понимания базовых прав, одним из которых является право на жизнь. В рамках этого права человеку предоставлена возможность самому решать, будет ли он выполнять действия, связанные с риском для жизни; право на естественную, ненасильственную смерть.

Дискутабельна проблема права на смерть как обратной стороны права на жизнь и право лица не только самому совершить акт самоубийства, но и просить других лиц о совершении ими действий, направленных на прекращение его жизни.

Рождение и смерть, содержание и форма жизни понимаются уже не как нечто само собой разумеющееся, но должны осмысливаться человеком ввиду их целесообразного использования. Это осмысление осуществляется через юридические соглашения и мораль.

Литература: 56 источников, в виде постраничных сносок. Доступ ко все проверен 31.12.2017.

Про автора:

Шевченко Александр Сергеевич, врач акушер-гинеколог, организатор здравоохранения,
ORCID 0000-0002-4291-3882, al.shevchenko1976@gmail.com

Для цитирования, на русском: [Шевченко А.С. Право на жизнь: медицинские аспекты. Вестник ХРИПОЗ (ISSN 2707-9279; Харьков), 2017;6(80):24-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3951362>]

Работа представлена на VII международной научно-практической конференции «Современная наука и ее влияние на развитие человечества» (30 декабря 2017 года, г. Харьков).

Cite as: [Shevchenko AS. The right to life: medical aspects. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9279; Kharkiv), 2017;6(80):24-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3951362> (In Rus.)]

Most of the countries of the world, including Ukraine, in practice have not created conditions for the protection of one of the fundamental natural human rights outlined in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, namely the right to life. Many of them relate to medical practice, health maintenance and loss. This review article describes actions and situations in which violations of the right to life are possible, legislative decisions regarding such situations, as well as the jurisprudence of the European Court of Human Rights in cases of violations of the right to life in accordance with the Convention on the Protection of Human Rights.

Keywords: the right to life, euthanasia, the right to death, abortion, practice of the European courts of human rights, bioethics, crime, criminal violence, domestic violence, prisoners' rights, suicides, deaths during wars, terrorism, accidents, labor migrants, natural disasters, human-made disasters, HIV/AIDS, tuberculosis, infectious diseases, health care reform in Ukraine, tobacco smoking, alcohol, drugs.

Поступила в редакцию 27.10.2017. Возвращена на доработку 24.11.2017.

Повторно поступила в редакцию 02.12.2017. Опубликована 14.12.2017.